

АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ ПРИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ЗА ПЕРИОД ПАНДЕМИИ В 2020 ГОД**Темиров Н.М.**

*к.м.н. доцент, зав. кафедры организации здравоохранения,
Жалал-Абадский государственный Университет, Медицинский факультет.
г.Жалал-Абад, Кыргызская Республика
SPIN-код: 1494-6139, Author ID: 935552 ORCID: 0000-0001-7944-0786*

Темирова В.Н.

*врач акушер –гинеколог,
Кыргызский научный центр репродукции человека. г. Бишкек,
SPIN-код: 5545-4627, Author ID: 1098781. ORCID:0000-0001-7679-3738*

Зиавитдинов М.Ш.

*преподаватель кафедры общественного здравоохранения. Жалал-Абадский государственный Университет, Медицинский факультет.
г.Жалал-Абад, Кыргызская Республика*

Камбаров А.К.

*преподаватель кафедры общественного здравоохранения. Жалал-Абадский государственный Университет, Медицинский факультет.
г.Жалал-Абад, Кыргызская Республика*

Пулатов У.Р.

*преподаватель кафедры организации здравоохранения, Жалал-Абадский государственный Университет, Медицинский факультет.
г.Жалал-Абад, Кыргызская Республика*

ANALYSIS OF CASES OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA IN CORONAVIRUS INFECTION DURING THE PANDEMIC PERIOD IN 2020**Temirov N.,**

*Phd, associate professor, head of the department of health organization,
Jalal-Abad State University, faculty of medicine,
Jalal-Abad, Kyrgyz Republic,
Spin Code: 1494-6139, Author ID: 935552 ORCID: 0000-0001-7944-0786*

Temirova V.,

*Obstetrician –Gynecologist,
Kyrgyz Scientific Center for Human Reproduction. Bishkek,
Spin Code: 5545-4627, Author ID: 1098781.
ORCID: 0000-0001-7679-3738*

Ziavitdinov M.,

*Lecturer of The Department of Public Health.
Jalal-Abad State University, Faculty of Medicine,
Jalal-Abad, Kyrgyz Republic*

Kambarova A.,

*Lecturer of The Department of Public Health.
Jalal-Abad State University, Faculty of Medicine,
Jalal-Abad, Kyrgyz Republic,*

Pulatov U.

*lecturer at the Department of Healthcare Organization,
Jalal-Abad State University, Faculty of Medicine.
Jalal-Abad, Kyrgyz Republic*

Аннотация

Основу исследования составила анализ поражения легких при COVID-19 и необходимости открытия дополнительных стационаров в Джалал-Абадской области в летний и осенний период подъема коронавирусной инфекции для оказания своевременной медицинской помощи больным. В стационаре оказали медицинская помощь больным, с диагнозом, COVID-19, вне больничная пневмония и другие пневмонии.

Abstract

The study was based on the analysis of lung damage in COVID-19 and the need to open additional hospitals in the Jalal-Abad region during the summer and autumn period of the rise of coronavirus infection to provide timely medical care to patients. The hospital provided medical care to patients diagnosed with COVID-19, community-acquired pneumonia and other pneumonia.

Ключевые слова: COVID-19, стационар, летний и осенний период, вне больничная пневмония, заболеваемость, регион, удельный вес, заболеваемость.

Keywords: COVID-19, hospital, summer and autumn period, community-acquired pneumonia, morbidity, region, specific whole, morbidity.

Введение. С началом пандемии коронавирусной инфекции, идет разнообразное исследование, анализы, клинические испытания о новой коронавирусной инфекции. Хотя, мы видим уже более доказательные результаты о новой вирусной инфекции, таких как вакцинопрофилактики, методические рекомендации по лечению коронавирусной инфекции, чек листы для диагностики. Но проблема в том что, заболеваемость COVID-19 не утихло, мир боится друг друга, т.е. не установлено мирной, тихой жизни на земле. В связи с наличием мутации вирус [1,2]. Большую актуальность на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, которая ассоциируется с высокой смертностью, ее основными причинами могут быть дыхательная недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), тромботические осложнения и др. В новом тысячелетии человечество столкнулось с инфекционными болезнями, о которых никто не знал. COVID-19 С потенциально тяжелой острой респираторной инфекцией, вызванная новым тяжелым острым респираторным синдромом [2,3,4]. Клиническая картина, как правило, связана с респираторной инфекцией с тяжестью симптомов, варьирующей от легкой простуды, до тяжелой вирусной пневмонии, приводящей к острому респираторному дистресс-синдрому, который может быть смертельным. Было известно, что, при вспышке новой коронавирусной инфекции, основном обращались с пневмонией. С 17 июля Министерство Здравоохранения Кыргызской Республики включило в статистику по COVID-19 случаи внебольничной пневмонии. Сразу было отмечено что, данные значительно изменились. Увеличились случаи пневмонии с отрицательными результатами анализов на коронавирус. В последующем было принято решение о бесплатном лечении пациентов с пневмонией, как и лечение с диагнозом COVID-19. По республике начали открываться дневные стационары и дополнительные инфекционные отделения в больницах. Для лечения пневмонии в больницах перепрофилируются отделения. Наиболее распространенным клиническим проявлением нового варианта коронавирусной инфекции явилось поражение легких (вирусное диффузное альвеолярное повреждение с микроангиопатией). В настоящее время продолжается интенсивное изучение клинических особенностей заболевания, разработка новых средств его лечения и профилактики [3].

Цель исследования явился сравнительный анализ заболеваемости внебольничной пневмонии для организации оказания качественной медицинской помощи больным пневмонией с коронавирусной инфекцией.

Материалы и методы исследования

В рамках наблюдательного сравнительного исследования проанализированы данные историй бо-

лезни больных, которые получали лечение в стационарных условиях Жалал-Абадской области Кыргызской Республики. Было проведено ретроспективное исследование случаев COVID - 19 по данным ЦГСЭН, также в работе представлен анализ клинико - эпидемиологической характеристики случаев COVID - 19, имевших место в г. Жалал - Абад. Диагноз коронавирусной инфекции-COVID-19 с пневмонией устанавливали на основании клинико-эпидемиологических, рентгенологических, компьютерная томографии и лабораторных данных. Формулировка диагноза проводилась в соответствии с общепринятой клинического протокола Министерство Здравоохранения Кыргызской Республики. Статистическую обработку результатов выполняли на epiinfo 7.1, с использованием пакета программ Excel, что позволило нам получить специальные выходные таблицы и диаграммы. В частности вычисление экстенсивных показателей для изучения общей структуры заболеваний по половозрастной и другим признакам, динамического показателя по отношению к исходному уровню заболеваемости для составления наглядной кривой, определения доли заболеваний по месяцам коронавирусной инфекции-COVID-19 с пневмонией. В работе использованы общепринятые методы статистической обработке динамических рядов.

Результаты и их обсуждение

Ретроспективный эпидемиологический анализ показал, что по Жалал-Абадской области за 2020год зарегистрировано 4598 (368,9 на 100тыс. населения) случаев COVID-19 и 5145 (412,8 на 100 тыс.) случаев вне больничной пневмонии. Впервые случаи заболеваемости COVID-19 зарегистрировано в март месяце 2020г, а случаев вне больничной пневмонии пришло, на июнь месяц. Первый случай вне больничной пневмонии было зарегистрировано в июнь месяце в Сузакском районе. Анализы показывают что, Сузакском районе пришлось 15,2 на 100тыс. население (8 случаев), в городе Кара-Куль 15,1(4-случаев), последующем в Тогуз-Торунском районе 11,2(3 случаев), и Базар-Коргонском районе 0,6(1случаев) на 100тыс. население. По области самая высокая заболеваемость вне больничной пневмонией были зарегистрированы в городе Кара-Куль 845,1 на 100тыс. населения приведены таблица 1. в Чаткальском районе 715,1 и в городе Майлуу-Суу 624,2 и Ноокенском районе 550,6 на 100тыс. население. Остальных районах и городах от 153,9 до 494,8 на 100тыс население. Самая низкая заболеваемости отмечено по области в Токтогульском районе 153,9 и Ала-Букинском районе 193,0 на 100тыс население. Распределение по месяцам в Жалал-Абадской области, самая высокая заболеваемость зарегистрированы вне больничной пневмонией в летний период на июль месяц 149, 9 и осенний период на ноябрь 98.9, на 100тыс население. По городам и районам высокая заболеваемости

зарегистрированы в летний период, на июль месяц Чаткальском районе 380,7, в городе Кара-Куль - 306,9 и в Тогуз-Торунском районе 235,3 на 100тыс население. В осенний период, пик заболеваемости пришлось на ноябрь месяц, в городе Кара-Куль 272,8 и Таш-Комур 262,1, Ноокенском районе 160,6 и Токтогульском районе 148,0 на 100тыс население. В других районах и городах высокая заболеваемость пришлось на октябрь месяц – городе Майлуу-

Суу 251,9, Чаткальском районе -106,7. таблица №1. Отдельных территории области не было случаев вне больничной пневмонии в следующих месяцев, осеннего периода, так Тогуз-Торунском районе сентябрь, октябрь и ноябрь, Ноокенском районе и городе Кара-Куль в сентябре месяце. В летний период в Токтогульском районе в августе, в городе Таш-Кумуре в август и декабрь месяцах.

Таблица 1.

Сведения о заболеваемости вне больничной пневмонии, распределение по месяцам городам, районам

Районы и города	Месяцы							Всего	Инт.пок
	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Аксы		175	50	38	126	123	33	545	403,0
		129,4	36,9	28,0	93,1	90,9	24,4		
Ала-Букинск		63	10	5	83	39	6	206	193,0
		59,0	9,3	4,6	77,7	36,5	5,6		
Базар-Курган	1	192	42	7	114	126	56	538	288,9
	0,5	103,1	22,5	3,7	61,2	67,6	30,0		
Ноокен		265	65		192	229	34	785	550,6
		185,8	45,5		134,6	160,6	23,8		
Сузакск	8	617	79	86	209	288	117	1404	464,7
	2,6	204,2	26,1	28,4	69,1	95,3	38,7		
Тогуз-Торунски	3	63	16				4	86	322,6
	11,2	235,3	60,0				15,0		
Токтогул		18		9	61	151	20	259	153,9
		17,6		8,8	59,8	148,0	19,6		
Чаткал		107	56	4	30	4	17	201	715,1
		380,7	199,2	14,2	106,7	14,2	60,4		
г.Жалал-Абад		238	103	1	90	74	17	523	431,6
		196,3	84,9	0,8	74,2	61,0	14,0		
г.Кара-Куль	4	81	25		31	72	10	223	845,1
	15,1	306,9	94,7		117,4	272,8	37,8		
г.Майдуу-Суу		44	25	1	65	14	12	161	624,2
		170,5	96,9	3,8	251,9	54,2	46,5		
г.Таш-Комур		6		16	79	113		214	494,8
		11,5		36,9	182,6	261,2			
Итого по области	16	1869	471	167	1089	1233	309	5145	412,8
Инт пок, на 100тыс. населения.	1,2	149,9	37,7	13,4	87,3	98,9	24,7		

Наибольшее удельный вес заболевших вне больничной пневмонии по Жалал-Абадской области составило, в возрасте: 30-64 лет 71%, в то же время 65 и выше лет 25%, и 18-29 лет 3,4%, остальных категориях от 0,07%-0,3%. Большой удельный вес заболевших 30-64 лет отмечено в городах Таш-Комур (80,3%), Кара-Куль (78,4%), Майлуу-Суу(75,2%) и г. Жалал-Абад (72,6%), а в районах Базар-Курган, Ноокен (по 71,3%) . Старше 65лет зарегистрировано в районах Аксыйском (28,6%) и Токтогульском(28,1%), в возрасте 18-29лет больше заболели Тогуз-Торунском (10,4%) районе. По Жалал-Абадской области не было случаев вне больничной пневмонии в возрасте от 0- 17лет в городах

Кара-Куль, Таш-Комур и Ноокенском районе. Детей в возрасте 0-6 лет, не было случаев во всех районах и городах, за исключением Сузакского района(2случая). Регистрация летальных случаев от вне больничной пневмоний, по области составило 3,2%. В отдельных районах летальность отмечено выше: В городе Жалал-Абад(6,5%), Тогуз-Торунском районе(5,8%) и Аксыйском(4,4%) районе. В Чаткальском районе не зарегистрированы летальности из число заболевших. По области не было случаев летальности среди детей до 14 лет таблица №2.

Количество пациентов COVID-19 по возрастам, городам и районам

Районы и города	Возраст/лет					Умерло	Всего
	6-14	15-17	18-29	30-64	65 и выше		
Аксы	1		17	371	156	24	545
	0,18		3,1	68	28,6	4,4	
Ала-Бука	1	1	10	141	53	6	206
	0,48	0,48	4,8	68,4	25,7	2,9	
Базар-Курган	2	1	14	384	137	7	538
	2,6	1,3	2,6	71,3	25,4	1,3	
Ноокен			30	560	19	11	785
			3,8	71,3	24,8	1,4	
Сузак	7	2	39	979	377	52	1404
	0,49	0,14	2,7	69,7	26,8	3,7	
Тогуз-Торунск		3	9	60	14	5	86
		3,4	10,4	69,7	16,2	5,8	
Токтогул	2	1	16	167	73	9	259
	0,7	0,3	6,1	64,4	28,1	3,4	
Чаткал		2	13	141	45	-	201
		1	6,5	70,2	22,3		
г.Жалал-Абад	4		16	380	123	4	523
	0,8		3	72,6	23,6	6,6	
г.Кара-Кул			1	175	47	4	223
			0,4	78,4	21,2	1,8	
г.Майдуу-Суу	1	1	5	121	33	2	161
	0,6	0,6	3,1	75,2	20,5	1,2	
г.Таш-Комур			6	172	36	14	214
			2,8	80,3	16,8	6,5	
Итого по области	20	11	176	3651	1289	168	5145
	0,37	0,2	3,4	71	25	3,2	

Удельный вес заболевших вне больничной пневмоний, по области, составило женщин 52,2% и мужчин -47,8%. Однако удельный вес заболевших вне больничной пневмоний больше мужчин заболели в Ала-Букинском (54,8%), Ноокенском (56,3%) районе и в городе Жалал-Абад (50,1%). В остальных районах и городах области среди женщин вне больничной пневмонии заболели больше таблица 3. По тяжести течение болезни вне больничной пневмонии, по Жалал-Абадской области больше составило средней тяжести - 53,8%, легкое течение -24,7%, тяжелое течение -17,5%, и крайне тяжелое течение-4%. Выше областного показателя распространенности отмечается, средней тяжести в Токтогульском (79,5%), Аксыском (79,2%), Чаткальском (73,1%), Ноокенском (70,7%), Сузакском (69,9%) районах и городе Майлуу-Суу(74,5%).

Выше областного показателя 24,6% удельного веса заболеваемости легкого течения, отмечено в районах Базар-Курган-74%, Ала-Бука-65% и городах Жалал-Абад -85,2%, Кара-Кул 46,6%. Легкое течение вне больничной пневмонии по области, не было зарегистрированы в Аксыском, Сузакском, Тогуз-Торунском и городе Майлуу-Суу. В этих районах городах основном болели средней тяжести, тяжелой и крайне тяжелой формой болезни таблица 3. Высокий удельный вес тяжелой формой вне больничной пневмонии по области зарегистрировано в Тогуз-Торунском (73,3%) районе, но в этом районе не было случаев крайне тяжелой формой болезни. По области крайне тяжелой формой болезни составило 4%. Но высокий удельный вес крайне тяжелой формы в Ала-Букинском районе составило - 9,7% и городе Жалал-Абад 7,6%.

Таблица 3

Заболваемости вне больничной пневмоний, по полу и степени тяжести

Районов и городов	Всего	Пол		По степени тяжести				
		М	Ж	Легкое	Средней	Тяжелое	Крайне тяжелое	
Аксы	545	270	275		43	9	14	Абс. ч
		49,5	50,5		79,2	18,1	2,5	%
Ала-Бука	206	113	93	135	43	8	20	Абс ч
		54,8	45,1	65,	20,8	3,8	9,7	%
Базар-Курган	538	257	281	398	84	29	27	абс ч
		47,7	52,3	74	15,	5,4	5	%
Ноокен	785	442	343	129	555	86	15	Абс ч
		56,3	43,7	16,4	70,7	11	1,9	%
Сузак	1404	670	734		981	371	52	Абс ч
		47,7	52,3		69,9	26,4	3,7	%
Тогуз-Торо	86	28	58		23	63		Абс ч
		32,5	77,5		26,7	73,3		%
Токтогул	259	123	136	31	206	12	10	Абс ч
		47,5	52,5	12	79,5	4,6	3,9	%
Чаткал	201	84	117	26	147	25	3	Абс ч
		41,8	58,2	13	73,1	12,4	1,5	%
г. Жалал-Абад	523	262	261	445	27	11	40	Абс ч
		50,1	49,9	85,2	5,1	2,1	7,6	%
г. Кара-Кул	223	91	132	104	47	61	11	Абс ч
		40,8	59,2	46,6	21,1%	27,4	4,9	%
г. Майлуу-Суу	161	72	89		120	35	6	Абс ч
		44,7	55,3		74,5	21,7	3,8	%
г. Таш-Кумур	214	100	114	2	101	103	8	Абс ч
		46,7	53,3	0,9	47,1	27,2	3,7	%
Итого по области	5145	2512	2633	1270	2766	903	206	Абс ч
		48,8	52,2	24,7	53,8	17,5	4	%

Из числа заболевших по области 5145 случаев вне больничной пневмоний, умерло 168 человек (3,2%). Таблица 4. Высокий удельный вес умерших от вне больничной пневмоний отмечено в городах Жалал-Абад(6,5%) и Таш-Кумур(6,5%) и Тогуз-Торунском районе(5,6%). По области высокий показатель легкой течения(85%)болезни, крайнее тяжелой формы течения(7,6%) и летальности (6,5%) зарегистрированы в городе Жалал-Абаде таблица №4. В Чаткальском районе летальности не было. По области среди детей до 14лет, зарегистрированы вне больничной пневмоний – 16 случаев, среди них умерших не зарегистрированы.

Таблица 4.

Летальность от пневмоний по административным территориям

Наименование городов и районов	Аксы	Ала-Бука	Базар-Коргон	Ноокен	Сузак	Тогуз-Торо	Токтогул	Жалал-Абад	Кара-Кол	Майлуу-Суу	Таш-Кумур	Всего
Умерло в абс. ч.	24	6	7	11	52	5	9	34	4	2	14	168
в %	4,06	2,9	1,3	1,3	3,7	5,6	3,4	6,5	1,7	1,2	6,5	3,2

Заключение: Таким образом, начало заболеваемости, вне больничной пневмонии пришло, на июнь месяц, пик заболеваемости зарегистрированы в летний период июль месяц 149,9 и осенний период на ноябрь месяц 98, 9 на 100тыс. население. Наибольшее удельный вес заболевших вне больничной пневмонии составило, в возрасте: 30-64 лет 71%, и 65 и старше лет 25%, 18-29 лет 3,4%. Летальность от вне больничной пневмоний, по области составило 3,2%, не было случаев летальности среди детей до 14 лет. Заболели вне больничной пневмо-

ний женщин 52,2%, мужчин 47,8%, по течения болезни больше составило средней тяжести 53,8%, легкое течение -24,7%, тяжелое течение 17,5%, крайне тяжелое течение всего лишь 4%.

Список литературы

1. Темиров Н.М., Темирова В.Н., Абдимомунова Б.Т., Жанадилова Г.Ж., Жолдошев С.Т. Анализ работы мобильной бригады в период пандемии коронавирусной инфекции в центре семейной ме-

дицины города Жалал-Абад Кыргызской Республики/Евразийское Научное Объединение. 2021. № 2-3 (72). С. 154-161.

2. Coronavirus disease 2019 (COVID-19), BMJ Practice, 04.07.2020 <https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/3000168>

3. Темиров Н.М., Мамырова К.К., Абдимомунова Б.Т., Сатыбалдиева А.Т., Жолдошев С.Т. Оценка эффективности профилактических и противоэпидемических мероприятий по недопущению

распространения COVID-19 среди пациентов и медицинского персонала противотуберкулезного стационара в период пандемии/Санитарный врач. 2021.- № 2.- С. 8-14.

4. Абдимомунова Б.Т Роль коронавирусной инфекции КОВИД-19 в показателях общественного здоровья и здравоохранения Ошской области Кыргызской Республики/Вестник Ошского государственного университета. 2020. № 2-5. С. 5-22.